

МЕТОДЫ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 347

<https://doi.org/10.33397/2619-0559-2022-4-4-150-162>

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ МЕТОД В ЦИВИЛИСТИКЕ: ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В.А. Болдырев

Пермский государственный национальный исследовательский университет

E-mail: vabold@mail.ru

***Введение:** основная гипотеза, с которой автор работы приступил к проведению исследования, заключалась в том, что разница в частоте использования сравнительно-правового метода будет существенно выше для научных дисциплин гражданского цикла по сравнению с криминальным. Такая гипотеза была выдвинута на основе ранее проведенных автором исследований частоты использования статистического метода в работах, относящихся к данным циклам. Вторая гипотеза заключалась в том, что внутри гражданского цикла научных юридических дисциплин различия в использовании сравнительно-правового метода будут несущественными, поскольку, объединяясь в группы и образуя научные специальности, которым присвоены шифры, дисциплины автоматически оказываются подчиненными общей исследовательской логике и традициям ведения исследований. **Цель:** охарактеризовать относительную частоту использования статистических методов в гражданских научных публикациях. **Методы:** используются формально-логические методы, статистические методы, сравнительный метод. **Результаты:** (1) Частота*

использования сравнительно-правового метода для наук цивилистического цикла выше, чем для наук криминального цикла, однако разницу нельзя назвать значительной. Сравнительно-правовой метод воспринимается научным сообществом как адекватное средство познания правовой действительности вне зависимости от уровня императивности правовых установлений, характерных для соответствующей отрасли законодательства. (2) Процент работ, в которых используется сравнительно-правовой метод, для большинства научных дисциплин цивилистического цикла не отличается существенно. Однако более чем полтора кратная разница между международным частным правом и гражданским правом является серьезным исключением из общего правила. Тем не менее помещение международного частного права в структуру цивилистической специальности является методологически верным решением, с учетом необходимости принятия во внимание при ведении соответствующих исследований гражданско-правовых норм наиболее влиятельных национальных правовых порядков на содержание материальных и коллизионных норм международного частного права.

Ключевые слова: гражданское право; правовая статистика; статистические методы; научная специальность; рубрикатор; закон больших чисел; компаративистика.

COMPARATIVE LEGAL METHOD IN CIVIL LAW: ASSESSMENT OF THE FREQUENCY OF USE

V.A. Boldyrev

Perm State University

E-mail: vabold@mail.ru

Introduction: the main hypothesis with which the author started the research was that the difference in the frequency of using the comparative legal method will be significantly higher for the scientific disciplines of the civil cycle compared to the criminal cycle. This hypothesis was put forward on the basis of previous studies conducted by the author of the frequency of use of the statistical method in works related to these cycles. The second hypothesis was that within the civilistic cycle of scientific legal disciplines, the differences in the use of the comparative legal method would be insignificant, since, combining into groups and forming scientific specialties that are assigned ciphers, the disciplines automatically become subordinate to the general research logic and traditions of conducting research. **Objective:** to characterize the relative frequency of the use of statistical methods in civil scientific publications. **Methods:** formal-logical methods, statistical methods, and comparative methods are used. **Results:** (1) The frequency of using

the comparative legal method is higher for the sciences of the civil cycle than for the sciences of the criminal cycle, but the difference cannot be called significant. The comparative legal method is perceived by the scientific community as an adequate means of knowing the legal reality, regardless of the level of imperative legal provisions characteristic of the relevant branch of legislation. (2) The percentage of works that use the comparative legal method does not differ significantly for most scientific disciplines of the civil cycle. However, the more than one-and-a-half-fold difference between private international law and civil law is a serious exception to the general rule. Nevertheless, the placement of private international law in the structure of a civil law specialty is a methodologically correct decision, taking into account the need to take into account the most influential national legal norms on the content of substantive and conflict-of-laws norms of private international law when conducting relevant studies of civil law.

Keywords: *civil law; legal statistics; statistical methods; scientific specialty; rubricator; the law of large numbers; comparative studies.*

Постановка проблемы (введение)

Особенностью сравнительно-правового метода ведения юридических исследований является то, что его использование влияет на конфигурацию предмета научного поиска. Если то или иное исследование обозначается как сравнительно-правовое, значит оно должно касаться по меньшей мере двух или более правовых систем современности или прошлого, а иногда того и другого — для диахрональных исследований.

В связи со сказанным возникает вопрос: не является ли избыточным указание на сравнительно-правовой характер исследования в названии диссертации, если в нем же фигурирует указание на несколько исследуемых правовых систем. Как видится, такой подход является данью моде, он не свидетельствует о сколько-либо серьезной ошибке или недочете, допущенных диссертантом, но и в большинстве случаев не говорит и о вдумчивом подходе к формулированию темы. Если автор называет свое исследование сравнительно-правовым, это совсем не обязательно означает, что его ведение должно быть сугубо компаративистским, — возможно и даже неизбежно применение и иных методов познания действительности.

Нам не приходилось встречать диссертаций, принятых к защите, в которых законоположения различных национальных правопорядков и наработки практики рассматривались бы совершенно изолированно друг от друга, а значит, любое цивилистическое исследование, в названии которого упоминается право двух или более государств или правовых семей, неизбежно будет компаративистским.

На наш взгляд, опустив в большинстве названий диссертации указание на сравнительно-правовой характер исследования, соискатели ученой степени, не поменяв смысла, добились бы большей лаконичности, но проиграли бы в глазах коллег по цеху в наукообразности. В конечном счете оказывается, что решение проблемы – вопрос научного вкуса.

А.В. Егоров пишет: «Общий уровень объектов сравнительного правоведения имеет ограниченный модельными рамками теоретических конструкций набор объектов инородного происхождения и структурно представлен элементами в виде иностранной правовой системы, иностранных отрасли права, правового института и нормы права, а также иностранной юридической практики и иностранной правовой доктрины» [6, с. 27].

Одновременно и возражая автору по существу, и признавая его формальную правоту, базирующуюся на догматическом (доминирующем в современной российской юриспруденции) подходе, отметим, что институты и нормы права разных правовых систем нельзя сравнивать в отрыве от практики. Сами институты и нормы права существуют не на бумаге в виде текста, а в правосознании, а также в виде актов правового (правомерного или противоправного) поведения. По нашему мнению, в том и беда, что большинство современных исследователей цивилистических правовых феноменов приступают к сравнительному анализу текстов нормативных правовых актов, совершенно забывая про правоприменительную практику. Сравнение же текстов практически не обеспечивает решения тех задач, которые стоят перед юридической наукой.

Примечательно, что сам же А.В. Егоров пишет: «Теоретическая типология объектов правовой действительности предполагает определение общей типовой модели сравнительного правоведения в виде правовой семьи (семьи права) как исторически детерминированной формально-правовой общности систем и источников права, нормативной однородности и общности правового понятийного фонда групп национальных правовых систем с присущими им определенными типами юридического мышления» [6, с. 33]. Правильно, для каждой правовой семьи характерны свои типы юридического мышления. Более того, в рамках одной правовой семьи типы юридического мышления могут отличаться весьма существенно, а значит, сравнивать имеет смысл не тексты законов, а институты и нормы права в процессе их осмысления и применения.

В этой связи нам видится необходимым и носящим действительную ценность сравнительный анализ не текстов законов, а выработанных на их основе правоприменительных практик, а это возможно на высо-

ком уровне лишь при условии погружения не только в правовую систему, но и в правовую культуру (часть культуры соответствующей страны). Длительные зарубежные командировки научно-педагогических работников являются в связи с этим важным, точнее, непременным условием качественных компаративных исследований. Эрзац-компаративистика с применением дистанционных методов часто имеет результатом искаженную картину мира и в сознании исследователя, и как следствие — в представлении читателей соответствующих трудов. Диссертацию, написанную по результатам изучения правовой системы по книжкам, без практической деятельности или хотя бы длительного непосредственного ее наблюдения, вряд ли стоит называть компаративным (сравнительным) исследованием.

Сказанное отражает субъективный взгляд автора приведенных суждений о современной цивилистической компаративистике. Следует обратиться к объективной картине сравнительных исследований — к цифрам, отражающим состояние использования соответствующего метода в различных юридических науках.

Изложим гипотезы, построение которых предшествовало сбору материала и легло в основу исследования.

Гипотеза № 1. Основная гипотеза, с которой автор настоящей работы приступил к проведению исследования, заключалась в том, что разница в частоте использования сравнительно-правового метода будет существенно выше для научных дисциплин цивилистического цикла по сравнению циклом криминальным. Такая гипотеза была выдвинута на основе ранее проведенных автором исследований частоты использования статистического метода в работах, относящихся к данным циклам. Для наук криминального цикла такая частота использования была гораздо выше, чем для наук цивилистического цикла. Следовательно, полагали мы, статистический метод должен был отчасти «вытеснить» метод сравнительно-правовой из состава инструментария ведения исследований.

Гипотеза № 2. Вторая гипотеза заключалась в том, что внутри цивилистического цикла научных юридических дисциплин различия в использовании сравнительно-правового метода будут несущественными, поскольку, объединяясь в группы и образуя научные специальности, которым присвоены шифры (в нашем случае речь идет о современной специальности «12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»), дисциплины автоматически оказываются подчиненными общей исследовательской логике и традициям ведения исследований.

Забегая вперед, скажем, что обе гипотезы подтвердились лишь частично: вопрос в том, что считать «существенным» и «несущест-

венным» отличием количества случаев использования любого метода в научных отраслях.

Поиск и анализ информации

Поисковая система Российской государственной библиотеки¹ позволяет обнаружить восемь диссертационных работ, подготовленных в 2018–2021 гг. по специальности «12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право», из самих названий которых следует, что в их основе лежит сравнительно-правовой метод. Две [9; 10] из них относятся к 2018 г., пять [1; 2; 3; 7; 8] – к 2019 г.

Изучение названий диссертации по различным специальностям за период с 2000 по 2020 г. позволяет утверждать, что проводить статистические исследования, опираясь на использование слов «сравнительно-правовой» только в названии диссертационного исследования, – значит пренебречь законом больших чисел. Закон применим только тогда, когда рассматривается большое количество испытаний (наблюдений). Именно поэтому мы не ограничивались поиском слов «сравнительно-правовой» в названиях научных работ и исследовали также ключевые слова и аннотации. Кроме того, поиск не был ограничен изучением собственно диссертаций, учитывая, что данный вид научных исследований не является единственным и даже, по нашему мнению, основным, если мы желаем понять вектор развития права.

Для получения статистических характеристик научных исследований было принято решение использовать поисковую систему Научной электронной библиотеки (НЭБ)², известной в кругах исследователей также как «eLIBRARY».

Поиск необходимой информации осуществлялся нами с указанием в поисковых полях следующей информации: **что искать** – «сравнительно-правовой»; **где искать** – в названии публикации, в аннотации, в ключевых словах; **тип публикации** – статьи в журналах, диссертации, книги, отчеты, материалы конференций, патенты, депонированные рукописи; **параметры** – искать с учетом морфологии. В поле «Тематика» последовательно отражались поисковые значения, соответствующие Государственному рубрикатору научно-технической информации (Государственный рубрикатор НТИ или ГРНТИ). Поиск в НЭБ осуществлялся 14 февраля 2021 г. в источниках, опубликованных в 2018–2021 гг., вне зависимости от времени поступления в НЭБ.

¹ URL: <https://search.rsl.ru/ru/search>.

² URL: <https://www.elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>.

Таблица. Работы по юридической тематике, опубликованные в 2018–2021 гг., с релевантными словами «сравнительно-правовой»

Тематика по ГРНТИ	Общее количество работ	Количество работ по тематике с искомыми словами	Доля работ по тематике с искомыми словами
1	2	3	4
Общие вопросы	55 192	879	0,01592
Теория государства и права	127 811	3242	0,02536
История государства и права	25 795	543	0,02105
История политических и правовых учений	6541	156	0,02384
Конституционное (государственное) право	76 633	1952	0,02547
Муниципальное право	16 374	330	0,02015
Административное право	47 698	862	0,01807
Информационное право	9699	214	0,02206
Финансовое право	22 110	416	0,01881
Предпринимательское право	22 538	546	0,02422
Гражданское право	77 184	1829	0,02369
Гражданско-процессуальное право (гражданский процесс)	21 128	508	0,02404
Арбитражно-процессуальное право (арбитражный процесс)	8847	227	0,02565
Патентное право. Право промышленной собственности	5138	129	0,02510
Авторское право и смежные права	4591	123	0,02679
Наследственное право	4309	116	0,02692
Семейное право	11 128	264	0,02372
Аграрное право	2311	43	0,01860
Правовые проблемы охраны окружающей среды. Экологическое право	11 809	165	0,01397
Земельное право	17 297	140	0,00809

1	2	3	4
Лесное право	1292	24	0,01857
Водное право	957	30	0,03134
Воздухоохранное право	266	7	0,02631
Законодательство о недрах	535	7	0,01308
Законодательство о животном мире	449	8	0,01781
Трудовое право	15 875	242	0,01524
Право социального обеспечения	6769	96	0,01418
Правоохранительные органы	29 157	579	0,01985
Уголовное право	98 561	2055	0,02085
Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)	51 629	1018	0,01971
Криминология	41 567	864	0,02078
Уголовно-исполнительное право. Пенитенциария	21 171	397	0,01875
Криминалистика	38 418	494	0,01285
Судебная статистика	1076	27	0,02509
Международное право	22 001	687	0,03122
Международное частное право	6892	275	0,03990
Государство и право отдельных стран	46 571	1429	0,03068
Итого	957 319	20 923	0,02185

Выводы

Наиболее крупные тематические рубрики, относящиеся к материально-правовым отраслям уголовного и цивилистического цикла, – «Гражданское право» и «Уголовное право» показывают незначительные различия в использовании сравнительно-правового метода (2,369% против 2,085%). Отношение полученных величин составляет 1,136. Следовательно, число случаев использования компаративного метода в гражданском праве больше, чем в уголовном, лишь на 13,6%.

Несколько больший разрыв (в пользу цивилистического цикла) наблюдается между процессуальными отраслями. «Гражданско-процессуальное право (гражданский процесс)» дает 2,404% работ с упо-

минанием сравнительно-правового метода ведения исследования, в то время как на «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» приходится 1,971% работ. Отношение полученных величин составляет 1,219. Следовательно, число случаев использования компаративного метода в гражданском процессе больше, чем в уголовном процессе, уже на 21,9%.

Таким образом, частота использования сравнительно-правового метода для наук цивилистического цикла выше, чем для наук криминального цикла, однако разницу нельзя назвать значительной (это значит, что гипотеза № 1 подтвердилась лишь частично).

ВЫВОД № 1: Сравнительно-правовой метод воспринимается научным сообществом как адекватное средство познания правовой действительности вне зависимости от уровня императивности правовых установлений, характерных для соответствующей отрасли законодательства.

Внутри цивилистического цикла наук, формально определенно-го на начало 2021 г. (специальность «12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»), наблюдаем следующую ситуацию с использованием сравнительно-правового метода:

- «Предпринимательское право» – 2,422%,
- «Гражданское право» – 2,369%,
- «Патентное право. Право промышленной собственности» – 2,510%,
- «Авторское право и смежные права» – 2,679%,
- «Наследственное право» – 2,692%,
- «Семейное право» – 2,372%,
- «Международное частное право» – 3,990%.

Процент работ, в которых используется сравнительно-правовой метод, для большинства научных дисциплин цивилистического цикла не отличается существенно. Однако более чем полуторакратная разница (1,648 раза) между международным частным правом и гражданским правом является серьезным исключением из общего правила (а значит, и гипотеза № 2 также подтверждена лишь частично).

В этой связи встает вопрос: не является ли международное частное право чужеродным элементом в системе цивилистических специальностей? На наш взгляд, не является.

«...На определенном этапе научной номенклатуре стали придавать гипертрофированное значение, она стала жить по собственным законам и влиять на научные процессы, что, по меньшей мере, странно, – пишут А.В. Габов и И.М. Мацкевич. – В результате – чего быть не должно – мы получили эффект, когда научная номенклатура определяет развитие научных направлений. Хотя, по логике вещей, все должно быть как раз наоборот. Научные изыскания в той или иной

области, по идее, должны приводить к их фиксации в виде неких задокументированных названий. Не хвост же, в конце концов, виляет собакой» [5, с. 25].

То обстоятельство, что использование в работах по международному частному праву сравнительно-правового метода осуществляется чаще, ставит соответствующую науку особняком в подсистеме цивилистических наук, но одновременно может быть объяснено логически. Сравнительные исследования в международном частном праве – удачное направление ведения научного поиска, поскольку для определения оптимального коллизионного регулирования общественных отношений требуется понимать содержание правил нескольких стран, выбор между которыми и определяется коллизионной нормой.

Как известно [4, с. 833], после дискуссий на заседаниях экспертного совета ВАК по праву на будущее была предложена модель номенклатуры, в рамках которой сосуществуют ряд «укрупненных» специальностей, в частности: **12.00.03 – частноправовые науки (цивилистические науки)**: гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право; трудовое право; право социального обеспечения; гражданский процесс; арбитражный процесс; административное судопроизводство и **12.00.05 – международно-правовые науки**: международное публичное право; интеграционное право.

ВЫВОД № 2: Помещение международного частного права в структуру цивилистической специальности является методологически верным решением, с учетом необходимости принятия во внимание при ведении соответствующих исследований гражданско-правовых норм наиболее влиятельных национальных правопорядков на содержание материальных и коллизионных норм международного частного права.

Безусловно, компаративистика была и остается одной из наиболее важных методологических основ формирования объективного международного частного права.

Библиографический список

1. *Андропова Т.В.* Нетипичные формы завещания: сравнительно-правовое исследование: Дис. ... канд. юрид. наук. Пермь, 2019. 214 с.
2. *Буднецкий Н.С.* Гражданско-правовое регулирование перехода права собственности на земельные участки по законодательству России и Германии (сравнительно-правовое исследование): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 217 с.
3. *Владимиров Н.Н.* Договорные конструкции аренды земельных участков в законодательстве России и государств Евразийского эконо-

мического союза: сравнительно-правовое исследование: Дис. ... канд. юрид. наук. Чебоксары, 2019. 243 с.

4. *Власенко Н.А.* О подготовке новой номенклатуры научных специальностей по юриспруденции // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Юридические науки. 2020. Т. 24. № 3. С. 830–833.

5. *Габов А.В., Мацкевич И.М.* Номенклатура научных специальностей как элемент государственной системы научной аттестации: к постановке вопроса // Мониторинг правоприменения. 2020. № 2 (35). С. 18–28. <https://doi.org/10.21681/2226-0692-2020-2-18-28>.

6. *Егоров А.В.* Теоретико-методологические основания сравнительного правоведения: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2019. 44 с.

7. *Розанова Е.В.* Институт расторжения брака в США: сравнительно-правовое исследование законодательства штатов: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 235 с.

8. *Старостина Е.С.* Ограничения авторских прав по законодательству Российской Федерации и Великобритании: сравнительно-правовое исследование: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2019. 230 с.

9. *Фомин Е.М.* Договор аренды: сравнительно-правовой анализ гражданского права России и Италии: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2018. 203 с.

10. *Халин Р.В.* Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг, по праву России, Англии и США: сравнительно-правовое исследование: Дис. ... канд. юрид. наук. Курск, 2018. 205 с.

References

1. *Andropova T.V.* *Netipichnye formy zaveshhanija: sravnitel'no-pravovoe issledovanie: Dis. ... kand. jurid. nauk* [Atypical Forms of the Will: Comparative Legal Research: Cand. jurid. sci. diss.]. Perm, 2019. 214 p. (In Russ.)

2. *Budneckij N.S.* *Grazhdansko-pravovoe regulirovanie perehoda prava sobstvennosti na zemel'nye uchastki po zakonodatel'stvu Rossii i Germanii (sravnitel'no-pravovoe issledovanie): Dis. ... kand. jurid. nauk* [Civil-Legal Regulation of the Transfer of Ownership of Land Plots under the Legislation of Russia and Germany (Comparative Legal Research): Cand. jurid. sci. diss.]. Moscow, 2019. 217 p. (In Russ.)

3. *Vladimirov N.N.* *Dogovornye konstrukcii arendy zemel'nyh uchastkov v zakonodatel'stve Rossii i gosudarstv Evrazijskogo jekonomicheskogo sojuza: sravnitel'no-pravovoe issledovanie: Dis. ... kand. jurid. nauk* [Contractual Constructions of Land Lease in the Legislation of Russia and the States of the Eurasian Economic Union: Comparative Legal Research: Cand. jurid. sci. diss.]. Cheboksary, 2019. 243 p. (In Russ.)

4. *Vlasenko N.A. O podgotovke novoj nomenklatury nauchnyh special'nostej po jurisprudencii* [On the Preparation of a New Nomenclature of Scientific Specialties in Jurisprudence]. *Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov. Serija: Juridicheskie nauki* – Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia: Legal Sciences. 2020. Vol. 24. Issue 3. P. 830–833. (In Russ.)

5. *Gabov A.V., Mackevich I.M. Nomenklatura nauchnyh special'nostej kak jelement gosudarstvennoj sistemy nauchnoj attestacii: k postanovke voprosa* [Nomenclature of Scientific Specialties as an Element of the State System of Scientific Certification: to the Formulation of the Question]. *Monitoring pravoprimenenija* – Monitoring of Law Enforcement. 2020. Issue 2 (35). P. 18–28. <https://doi.org/10.21681/2226-0692-2020-2-18-28>. (In Russ.)

6. *Egorov A.V. Teoretiko-metodologicheskie osnovanija sravnitel'nogo pravovedenija: Avtoref. dis. ... d-ra jurid. nauk* [Theoretical and Methodological Foundations of Comparative Jurisprudence: Dr. jurid. sci. diss.]. Moscow, 2019. 44 p. (In Russ.)

7. *Rožanova E.V. Institut rastorženija braka v SŠA: sravnitel'no-pravovoe issledovanie zakonodatel'stva shtatov: Dis. ... kand. jurid. nauk* [Institute of Divorce in the United States: Comparative Legal Study of State Legislation: Cand. jurid. sci. diss.]. Moscow, 2019. 235 p. (In Russ.)

8. *Starostina E.S. Ogranichenija avtorskih prav po zakonodatel'stvu Rossijskoj Federacii i Velikobitanii: sravnitel'no-pravovoe issledovanie: Dis. ... kand. jurid. nauk* [Restrictions of Copyright under the Legislation of the Russian Federation and Great Britain: Comparative Legal Research: Cand. jurid. sci. diss.]. Kazan, 2019. 230 p. (In Russ.)

9. *Fomin E.M. Dogovor arendy: sravnitel'no-pravovoj analiz grazhdanskogo prava Rossii i Italii: Dis. ... kand. jurid. nauk* [Lease Agreement: Comparative Legal Analysis of Civil Law in Russia and Italy: Cand. jurid. sci. diss.]. Saratov, 2018. 203 p. (In Russ.)

10. *Halin R.V. Grazhdansko-pravovaja otvetstvennost' za vred, prichinenyj vsledstvie nedostatkov tovarov, rabot i uslug po pravu Rossii, Anglii i SŠA: sravnitel'no-pravovoe issledovanie: Dis. ... kand. jurid. nauk* [Civil Liability for Damage Caused as a Result of Defects in Goods, Works and Services under the Law of Russia, England and the United States: Comparative Legal Research: Cand. jurid. sci. diss.]. Kursk, 2018. 205 p. (In Russ.)

Информация об авторе:

В.А. Болдырев

Доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры предпринимательского права, гражданского
и арбитражного процесса

Пермский государственный национальный исследовательский
университет

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15

ORCID: 0000-0002-1454-6886

ResearcherID: H-1270-2016

Information about the author:

V.A. Boldyrev

Perm State University

15 Bukireva st., Perm, 614990, Russia

ORCID: 0000-0002-1454-6886

ResearcherID: H-1270-2016